

Agrobiotecnología

4 Andares científicos

37 Valor de mercado

22 Voces de la innovación

41 Patentes

31 Tendencias

43 Noticias

BUAP

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Rector, José Alfonso Esparza Ortiz

Secretario General, René Valdiviezo Sandoval

Vicerrector de Investigación y Estudios de

Posgrado, Ygnacio Martínez Laguna

Director de innovación y Transferencia de

Conocimiento, Pedro Hugo Hernández Tejeda

Coordinador de Oficina de Comercialización de

Tecnología, Martín Pérez Santos

ALIANZAS Y TENDENCIAS BUAP

revista trimestral de ciencia y tecnología

Año 1, Nº 1, 2016

Editor, Martín Pérez Santos

Consejo editorial

Carla de la Cerna Hernández

Francisco Romero Muñoz

Antonio del Rio Portilla

Maricruz Anaya Ruiz

Karla Cedano Villavicencio

Manuel Mendez Mendez

Jesús Muñóz-Rojas

ALIANZAS Y TENDENCIAS BUAP. Año 1, Nº 1, Enero-Marzo de 2016, es una publicación trimestral editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con domicilio en 4 sur 104, Col. Centro, C.P. 72000, Puebla Pue., Tel. +52 222 2295500 Ext. 2234, www.ditco.buap.mx, Editor responsable: Dr. Martín Pérez Santos, martin.perez@correo.buap.mx, Reserva de Derechos al uso exclusivo 04-2016-061316422200-203, ISSN (*en trámite*), ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura. Responsable de la última actualización de este número la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la BUAP, Dr. Martín Pérez Santos, domicilio en Prolongación de la 24 Sur y Av. San Claudio, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, Pue., México, C.P. 72570, fecha de la última modificación, 30 de Diciembre de 2015. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Portada: Jesús Juárez Flores

Web Master: Eduardo Hernández Ronquillo

CONTENIDO

EDITORIAL

1 RETO BIOTECNOLÓGICO; INOCULANTES BACTERIANOS DE SEGUNDA GENERACIÓN.

Raúl Vivanco-Calixto, Dalia Molina-Romero, Yolanda Elizabeth Morales-García, Verónica Quintero-Hernández, Antonio Munive-Hernández, Antonino Baez-Rogelio, Jesús Muñoz Rojas

19 BIOETANOL: TENDENCIAS MUNDIALES DE INVESTIGACIÓN

Carla de la Cerna Hernández

24 ¡AHÍ VIENE LA PLAGA!

Jesús Leal

26 IASA: BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD Y NUTRICIÓN ANIMAL

Francisco Romero

32 BACTERIAS: LA NUEVA GENERACIÓN DE INOCULANTES

Azucena Monge

Editorial

Actualmente, México presenta una deficiencia en innovación derivada de la dependencia tecnológica de innovaciones desarrolladas en otros países, particularmente de aquellas generadas en Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, y Japón. De acuerdo con datos oficiales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en México se reclaman anualmente alrededor de 16,000 solicitudes de patente, de las cuales un 7.5% son de nacionales mexicanos, lo que se traduce en un déficit de generación de inventos, y una consecuente débil transformación en innovaciones. Sin embargo, de acuerdo con dicho Instituto, en los cinco años recientes las Instituciones de Educación Superior (IES) y los Centros Públicos de Investigación (CPI) han duplicado su reclamo de patentes. En este sentido, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se ha convertido en uno de las tres IES pilares en generación de patentes, sólo detrás de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a la par del Instituto Politécnico Nacional. Esta constante en generación de patentes trae consigo la necesidad de transferir dichos conocimientos a la sociedad, sea a través del licenciamiento a empresas o la creación de empresas tipo *spin off*.

Producto de esta necesidad es la creación de la revista ***Alianzas y Tendencias***, la cual tiene como objetivo principal el servir como enlace entre los sectores universitario, empresarial, gubernamental y social, estimulando así la generación y transferencia de innovaciones. Para ello, ***Alianzas y Tendencias*** será publicada de forma trimestral enfocada a estudios de Tendencias Científico-Tecnológicas, y de Potencial Comercial que analizan el valor de mercado de las invenciones universitarias.

Este primer número está enfocado al sector de la agrobiotecnología, y en él se analizan diversos aspectos, entre ellos, las bacterias benéficas y estimulantes del crecimiento de plantas de interés nacional, vigilancia tecnológica para la obtención de bioetanol. También se abordan dos entrevistas, una realizada al Dr. Jesús Muñoz Rojas, un reconocido científico universitario, y la segunda al empresario Eduardo Lucio Decanini de la empresa agrobiotecnológica IASA, líder en desarrollo de productos veterinarios. Posteriormente, se describe un estudio de valor de mercado para jitomate.

Dr. Martín Pérez Santos